

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ ning
“ _____ ” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti _____

____ yo'nalishi ____-bosqich _____-guruh talabasi

_____mavzusidagi kurs ishiga

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchymoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ____-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi _____

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar;

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: O'rta Osiyo grafikasining rivojlanishiga xissa qo'shgan buyuk olimlar

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	15
1. O'rta osiyoda grafikaning rivojlanishi.....	16
2. Grafika haqida tushuncha.....	18
3. Grafika metodikasini takomillashtirish	21
4. Chizmachilik darslarida grafik dasturlardan foydalanish	23
Xulosalar	26
Foydalanilgan adabiyotlar	27
Ilovalar	28

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Grafik tasvirga boʻlgan ehtiyoj ibtidoiy jamoa davrida paydo boʻla boshlagan. Ibtidoiy odamlarning bizgacha saqlangan mehnat qurollari va buyumlarida qoʻllanilgan bezaklar hamda qoyatoshga oʻyib ishlangan koʻplab tasvirlar bundan guvohlik beradi.

Markaziy Osiyo, jumladan Oʻzbekiston hududidagi arxeologik qazish ishlari bu erda yashagan ibtidoiy xalqlarning tasviriy sanʼati ancha yuksak boʻlganini koʻrsatadi. Ular ish faoliyatlarini qoyatoshlarga oʻyilgan tasvirlarda aks etganlar. Masalan, Jizzax yaqinidagi qoyatoshga oʻyilgan (ishlangan) ov manzarasi (1–shald), Soymalitosh (Fargʻona vodiysi)da topilgan qoyatoshdagi tasvir (2–shakl)da quyosh va dehqonning, shudgor qilish jarayoni aks ettirilgan. Bu tasvirlar milod- dan 2–3 ming yil ilgari toshga oʻyib ishlangan (OʻzSE, IV, torn 523 b. XIV torn 581b.).

Ibtidoiy jamoa tuzumi davridayoq dastlabki arxitektura–qurilish paydo boʻla boshlagan. Ibtidoiy arxitektura namunalari ertola, kulba, kapa (chayla)lardan iborat boʻlgan; suvga yaqin joylarda esa xarsangtosh, loy, suyak, yogʻoch, shox–shabalardan qurilgan. Bunday ibtidoiy arxitektura namunalaridan 30ga yaqin turar joy qoldiqlari Markaziy Qozogʻiston hududidan topilgan. 3–shaklda Markaziy Qozogʻistondagi Bugʻili togʻidan topilgan ibtidoiy binolardan (rekonstruktsiya qilingan) birining tasviri koʻrsatilgan.

Ibtidoiy jamoa davridagi binolarning qoldiqlaridan koʻrinib turibdiki, ular toʻgʻri toʻrtburchak qilib, ertoʻla va yarim ertola tarzida qurilgan. Respublikamiz hududida miloddan oldingi IV asrda har qaysi xalqlar oʻzini chetki dushmanlardan himoya qilish uchun qalin va baland devorlar, qoʻrgʻonlar va istehkonlar qurishgan (Jonbos qalʼa, Dalvarzin tepa, Tuproq qalʼa, Buxoro yaqinidagi Varaxsha, Ter- miz yaqinidagi Bolalik tepa, Fargʻona vodiysidagi Quva qalʼa va b.). Istehkomlarni qurishdan oldin albatta ularning tarhi (plani) chizib olingan. Shunday qilib, Oʻzbekiston hududida asta–sekin arxitektura–qurilish chizmalarini bajarish takomillasha

borgan va shu chizmalar asosida binolar qurish shunday yuqori darajaga ko'tarilganki, so'ngi o'n asrdan ortiq vaqt davomida Buxoro, Xiva, Samarqand kabi shaharlarda avlodlarimiz tomonidan bunyod etilgan tarixiy obidalar –hozirgi kunga, kelib jahon arxitektura san'atining durdonalariga aylangan. Shu sababli ham bu shaharlarni «ochiq osmon ostidagi muzey shahar» deb bekorga aytmay-dilar.

Ajdodlarimiz qurilishda ishlatiladigan turli shakldagi g'ishtlar tayyorlashda o'ziga xos standartlardan, ya'ni g'isht quyilish qolip (yog'ochdan tayyorlangan moslama) lardan foydalanganlar. Bu esa O'zbekiston hududida ayrim standart tur-laridan ming yillar oldin foydalanganlaridan dalolat beradi. Keyinchalik olimlar o'zlarining ilmiy ishlarida yozuv bilan bir qatorda grafik tasvir lardan keng foydalanganlar (O'rta Osiyo mutafakkir olimlari ishlarida grafik tasvirlardan foydalanish tarixi ming yillardan oshadi. Ular o'z asarlarida o'ziga xos chizmalardan mohirona foydalangan. Bunga dalil sifatida Ibn Sinoning «Donishnoma» (Ibn Sino, Donishnoma, Tehron, 1952) asaridagi grafik tasvirlarning ayrimlarini olib qaraylik. Asarning geometriya oid bobida, jumladan chizmachilik asboblardan sirkul (pargar) harnda chizg'ich yordamida bajariladigan masalalarning bajarilish tartibi tushuntirib beriladi. Mexanikaga bag'ishlangan boblarda esa chig'iriy, blok, richag vint, pona kabi oddiy maslamalarning tuzilishi–bayon qilinadi hamda ular grafik tasvirlarda yaqqol ko'rsatib beriladi. Shunisi diqqatga sazovorki, chig'iriy, vint, pona kabilarni yaqqol tasviri aksonometrik proyeksiyalarda bajarilgan. 4–shaklda pona aksonometrik proyeksiyalarda ko'rsatilgan. Blok, ustun kabilar esa aksonometrik proyeksiya bilan omixtalashtirilgan holda perspektivada (5–shakl).

Ibn Sino bu asarida mexanizmlarning yaqqol tasviri bilan bir qatorda, ularning chizmasini sxemada ham tasvirlaydi. Chunonchi, g'ildirak bilan vintlarni, shuningdek g'ildirak, vint va bloklarni ilashtirishni tasvirlar ekan, ayni paytda ularni grafik tasvirlarda ko'rsatadi. Bular yig'ma chizmalar bo'lib, kinematik sxemalarni eslatadi. Masalan, chig'iriy bilan vintning ilashishini aks ettiruvchi grafik tasvirni olib qaraylik (6–shakl). Tasvirdan malum boladiki, AB va CD ikki vertikal ustun bo'lib, ularga quyidagilar biriktirilgan: ER, FJ, MN lar o'q bo'lib, ularning

birinchisiga H tishli g`ildirak, ikkinchisiga P va L tishli g`ildiraklar, uchinchisiga X va O tishli g`ildiraklar o`tkazilgan. Tishli g`ildiraklar vertikal joylashgan bo`lib, O g`ildirakka vertikal holda vint biriktirilgan. G`ildiraklarning o`qi, val va ustunlar esa to`g`ri chiziqlar bilan tasvirlangan. H va P hamda L va X g`ildiraklarning vazifasi tishli uzatishdan iborat. O g`ildirak bilan vintning ilashishi esa chervyakli uzatishga asoslangan. Alloma foydalangan bu grafik tasvir kinematik sxemaning shartli belgilari asosida 7-shakldagi, b ko`rinishni oladi. Uning ishlashi quyidagi tartibda boladi: harakat rnanbai bo`lgan vint (1) tishli g`ildirakka (2) biriktirilgan; 2 va 3 g`ildiraklar esa harakatni I valdan II valga uzatadi; 5-g`ildirak III valga o`rnatilgan S-g`ildirak bilan ilashib, harakatni unga uzatadi. Olimning ko`rsatishi- cha III valga yuk ortiladi va moslama harakatga keltirilganda yuk yuqoriga ko`ta- riladi. Bunday chizmalarni Abu Rayhon Beruniy, Al-Xorazmiy, Ali Qushchi kabi allomalarning ishlarida ham ko`plab uchratish mumkin.

Odamlarning ishlab chiqarish faoliyatining rivojlana borishi ular oldiga buyumlarni tekislikka aniq tasvirlash va tasvir asosida buyum o`lchamlarini aniqlash bilan bog`liq bo`lgan tasvirlash vazifasini qo`ya boshladi.

XVIII asr oxirida frantsuz olimi Caspar Monj o`zidan oldin yashab o`tgan olimlarning ilmiy asarlarini o`rganib chizmachilik fanini nazariy asosi hisoblangan «Tasviriy geometriya» («Chizma geometriya») kitobini yozdi. Bu kitob 1798 yilda nashrdan chiqib, tez orada butun Evropaga yoyildi va texnikada keng tadbiq qilina boshlandi. G.Monj o`zaro perpendikulyar bo`lgan ikki tekislikka to`g`ri burchak ostida (ortogonal) proyeksiyalashning asoschisi hisoblanib, bu usul hozirgacha «Monj usuli» deb yuritiladi. Amalda foydalaniladigan va o`lchash bilan bog`liq bo`lgan proyeksion, mashinasozlik va arxitektura-qurilish va boshqa barcha chizmalar Monj usulida bajariladi.

Respublikamizda oddly uy-rovzg`or buyumlaridan tortib to ulkan samali- yotlarni ishlab, chiqarish va qurilish ishlarini bajarishda Monj usuli asosida stan- dart bo`yicha tayyorlangan chizmalardan foydalanadilar. Masalan, Toshkent avia- sozlik zavodida ishlab chiqarilayotgan IL-76M rusumli transport samolyotni yig`ishda,

yuzlab malakali ishchi va injener–texnik xodimlar bir nechta mamla- katda standart chizmalar asosida tayyorlangan ikki mingga yaqin detal va uzellar- dan foydalanadilar. Yoki Respublikamizda qad roslayotgan murakkab konstruk- siyali ko`p qavatli muhtaShakl binolar ham arxitektura–qurilish chizmalari asosida qurilmoqda.

Respublikamizda tasvirlami o`rganish «Chizmachilik» va «Chizma geometri- ya» nomlar bilan 1931 yildan boshlab maktab va oliy o`quv yurtlarida o`qitila boshlandi. Bu soha bo`yicha elikka yaqin fan doktori va fan nomzodlari etishib chiqdi. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o`qitish va uni takomiilashtirishda o`zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg`izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Muro- dov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo`jaev, E.Rovziev kabilarning hissalarini katta boldi.

Yuqorida aytilganlardan, mamlakatimiz hududida qoyatoshga o`yib ishlan- gan grafik tasvir (chizma)lar hozirgi kunga kelib mutaxassislar tomonidan qancha- lik mukammal darajada tayyorlanayotganligi ayon bo`ladi.

Yuqorida aytganimizdek, tasvirga bo`lgan ehtiyoj ibtidoiy jamoa tuzumi davridan paydo bola boshlagan. Bu davrda, dastlab, kishilar bir–birlari ; bilan faqat og`zaki nutq yordamida fikr almashgan. Keyinchalik yirik urug` va qabila jamoa- larining tarkib topishi bilan og`zaki nutqni uzoqqa etkazish ehtiyoji tug`ilgan. Bunday ehtiyojni tasvirlar bajargan. Kishilar tasvir vositasida o`zaro fikr almash- gan. Insonning uncha murakkab bo`lmagan grafik tasvirlarni qoya toshga o`yib ishlay olishi birinchi bor xat yozishni yaratishga imkoniyat boldi. Qadimgi xatlarda so`z va harflar bolmagan. Narsa haqidagi fikrlar o`sha narsaning tasviri orqali uzatigan, Bunday «rasm» xat yordamida jang, harbiy yurishlar va hayvonlarni ovlash haqida hikoyalar yozilgan.

Kurs ishining maqsadi. O`rta Osiyo grafikasining rivojlanishiga xissa qo`shgan buyuk olimlar haqida ma`lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. O‘rta Osiyo grafikasining rivojlanishiga xissa qo‘shgan buyuk olimlar haqidagi ma‘lumotlarni noanaviy yondashuv asosida o‘quv qo‘llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Ajdodlarmiz qurilishda ishlatiladigan turli shakldagi g‘ishtlar tayyorlashda o‘ziga xos standartlardan, ya‘ni g‘isht quyilish qolip (yog‘ochdan tayyorlangan moslama) lardan foydalanganlar.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: O‘rta Osiyo grafikasining rivojlanishiga xissa qo‘shgan buyuk olimlar haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- O‘rta Osiyo grafikasining rivojlanishiga xissa qo‘shgan buyuk olimlar haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- O‘rta Osiyo grafikasining rivojlanishiga xissa qo‘shgan buyuk olimlar haqida o‘rgatishda bilim ko‘nikmalarni rivojlantirish;
- O‘rta Osiyo grafikasining rivojlanishiga xissa qo‘shgan buyuk olimlar haqida o‘rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o‘qitish va uni takomillashtirishda o‘zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg‘izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo‘jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O‘zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o‘rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo‘lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo‘yilgan maqsadga erishishi uchun to‘plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism.

Tarixiy yodgorliklar, arxeologik qazilmalar shuni ko'rsatadiki, odamlar hali yozuv dunyoga kelmagan davrlardayoq atrofidagi turli buyumlarning rasmini chiza boshlaganlar va o'zaro bo'lgan muloqotda tasvirlardan foydalanganlar. Ibtidoiy odamlar yaratgan qoyalardagi tasvirlar hozirgi to'g'ri burchakli (ortogonal) tasvirlarga taxminan to'g'ri keladi. Ko'pincha, mamont, bizon va boshqa hayvonlarni yakka-yakka qilib tasvirlangan.

Shundan buyon avvallari oddiyroq, keyinchalik esa undan murakkabroq inshoot va buyumlarning tasvirlarini chiza boshladilar. Avvallari rasmning roli ortib bordi, keyinchalik chizmalarning roli keskin oshdi. Chunonchi inson ongi taraqqiy etgan sari fan-madaniyat shakllana bordi. Ishlab chiqarish, me'morchilik taraqqiy eta boshladi. Bular o'z o'rnida grafikaning asosiy turi hisoblangan chizmalarning mohiyatini orttira boshladi. Uy-joylar, qo'rg'onlar va boshqa inshootlarni qurish davrida birinchi chizmalar paydo bo'ldi.

Dastlabki chizmalarda faqat bitta tasvir bo'lib, uni reja deb atashadi. Odatda, bu rejalarni to'g'ridan-to'g'ri qurilajak inshootlarning o'rniga, ya'ni er sirtiga, haqiqiy kattaligi bilan bajariladi.

Rossiyada kemasozlikning rivojlanishi natijasida yanada aniqroq chizma masshtabiga qattiq rioya qilingan chizmalar paydo bo'ldi. Bunda uzunligi, kengligi va balandligi tasvirlangan uchta proektsiyadan foydalana boshlandi. 1.8-shaklda 1719 yilda Pyotr I tomonidan proektsiya nurlaridan foydalanib, chizilgan eshikli qayiq chizmasi ko'rsatilgan.

XVIII asrda chizmalar g'oyatda puxta va rangli tusda bajarildi. Bu chizmalarda shartli qirqimlar bajarildi va buyumning kesilgan qismi materialiga qarab bo'yab ko'rsatildi.

Fazoviy jismlarning tekislikda tasvirlash usullarini bajarish, ularning amalda tadbiiq qilish nazariyasini rivojlantirish sohasida bir qancha qadimiy olimlar va allomalar, muhandis va me'morlar hamda xalq ustalari etakchi o'rinni egallaganlar. M.Kant va

uning o'tmishdoshlari Evklid geometriyasini yagona, hatto ilohiy geometriyadir deb hisobladilar.

1957 yil Buxorodagi vayrona uylardan birining chodog`ida XV-XIX asrlarga oid bo'lgan qadimiy qo'lyozma hujjatlarining katta bir tuguni topilgan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi sharqshunoslik oliygohida saklanayotgan bu kolleksiyada karta va chizmalar sonining o'zi o'ttizdan ortiq. Bu karta va chizmalar orasida qator madrasa va masjidlarning o'rog`liq qal`aga chizilgan reja, fasad va profillari, ularning shaharlarda egallagan o`rinlari, naqshlarni yasashga oid ustalarning xonaki chizma va rasmlari bor. Bundan tashqari Markaziy Osiyoning boy madaniy tarixi, turli davrlarda ishlangan tasvirlari, qisman irrigatsiya, melioratsiya, transport ishlari sohasidagi yutuqlari ham grafikaning rivojlanish tarixini tasdiqlovchi materiallar bo'lib xizmat qiladi.

1. O'rta osiyoda grafikaning rivojlanishi

Markaziy Osiyo olimlari barcha fanlarning shu jumladan grafikaning rivojlanishiga ham yunon olimlaridan kam bo'lmagan darajada hissa qo'shganlar. Ana shu olimlardan biri Bog`doddagi Al-Ma`mun qurdirgan «Bayt ul-Hikmat» (Donishmandlar uyi) deb atalmish fanlar akademiyasining prezidenti. Amerikalik, sharqshunos D.Sarton ta`riflaganidek, «Barcha zamonlarning buyuk matematiklaridan biri, algebra fanining asoschisi, astronomi o'zbek xalqining farzandi Muhammad al-Xorazmiydir (783- 850)». U arifmetika, astronomiya, tarix, geografiya, tibbiyot va boshqa sohalarga doir asarlar yozdi. O'rta asr sharqida birinchi bor Sayyoralarning harakatini aniq hisoblab, zij matematik va astranomik jadvallarni tuzdi. Shu bilan birga Xorazmiy grafikaning rivojlanishiga beqiyos hissa qo'shdi. U o'zining matematikaga doir risolalarini formulalar yordamida emas, balki chizmalar yordamida talqin etdi.

U «Er surati» asaridagi xaritalarni o'zi chizdi va unga sharhlar yozdi. Xorazmiy yaratgan «Al-Jabr Al-Muqobala»dan er o'lchash, kanallar qazish va boshqa ishlarda foydalaniladi. U «Muqobil va algebrani hisoblash» nomli kitobida kub,

parallelepiped, konus, piramida sirtlarini kvadrat va uchburchak asosida aniqlashni maslahat berdi.

Buyuk o'zbek astronomi, matematigi va geografi o'rta asr Evropa ilmiy adabiyotida Al'fraganus deb atalgan Abul Abbos Ahmad Farg'oniy (IX-asr), Bog'doddagi «Bayt-ul-hikmat» qoshidagi rasadxona olib borilgan kuzatuv ishlarida qatnashgan. Uning asarlarida juda ko'p chizmalar bo'lib, ulardan beri asturlab va markaziy proektsiyalash uskunasi.

Qozog'istonlik buyuk qomuschi olim xalq orasida ikkinchi Aristotel deb atalgan Abu Nasr al-Farobiy (873-950) fanning deyarli hamma sohasi bo'yicha 180 dan ortiq risola yozgan va tadqiqotlar qilgan. Ularni ichida grafikaga bevosita aloqador bo'lgan geometriya, stereometriya, astronomiya, optika, mexanika, arxitektura va boshqa sohalar bo'yicha asarlari bor. Uning fikricha geometriya (ilm-al-Xandasa) hamma fanlar bilan uzviy bog'liq. Bu fikrlar ayniqsa, grafikaga ham taalluqli. (Farobiyning «Fanlarning kelib chiqishi va tasnifi» nomli asarining ikkinchi qismi grafikaga bevosita bog'liq bo'lgan qismida geometriya haqida, uchinchi qismida esa kuzatish haqidagi fan /optika/ haqida ma'lumot berilgan. Hozirda uni chiziqli perspektiva deb o'rganishadi.

Farobiy arxitektura loyihasining asosini muhim geometrik yasash usullari tashkil etishni aniqlab, o'zining «Ma'naviy mohir usullari va geometrik shakllarning tabiiy nozik sirlari» kitobini yozadi. Unda turli geometrik shakllar-doira, uchburchak, to'rtburchak, kvadrat, kub, konus, tsilindr, prizma, sferalarni hamda parabola va boshqalarni yasash usullari ustida to'xtaladi. U o'zining «Kitob al-Xiyal ar-ruxoniyma va asror attabiiyya fida koik al-ashkal al-Xansiyya» nomli 10 kitobdan iborat asarida geometrik yasashning 130 ta masalalari turli variantlarda keltirilgan va ularni echishning eng oson yo'lari ko'rsatilgan. Farobiy moddiylikning xarakterli xususiyati va belgisi deb uchta o'lchovni – bo'yi, eni va chuqurligini hisoblaydi. Farobiyning o'zi ham me'morchilikdan yaxshi xabardor bo'lganligi sababli uning «Ilm-al-Xiyal» asari amaliy san'atini shu jumladan, arxitekturaning ham o'z ichiga oluvchi juda keng ma'noga ega. SHunga ko'ra al-Farobiy yozadiki: «Ko'p sonli geometrik mohir usullar borki, ular orasida rayisa - al-bina, ya'ni bino va

inshootlarning loyahasini tuzish orqali qurilishga rahbarlik qilish san`ati yotadi». Farobiyning «Fazilatli madaniyat (shahar) ahli» nomli kitobida shaharning tarkib topishi haqida fikr yuritiladi. Fozil shaharni sog`lom tanga o`xshatadi, insonlarni yashash uchun ideal sharoit yaratishini orzu etadi. Uning arxitektura haqidagi tadqiqot va fikrlari SHarq arxitekturasi shu jumladan, Markaziy Osiyo arxitekturasi tadqiqotida muhim rol o`ynaydi. Bundan tashqari u, Evklidning «Negizlar»iga, Ptolomeyning

«Almagest» asariga sharhlar yozgan. Uning asarlari, tadqiqotlari grafikani rivojlanishiga bevosita muhim ta`sir ko`rsatadi. Grafikaning rivojlanishiga bevosita o`z hissasipi qo`shgan buyuk olimlardan yana biri Xurosonlik matematik Abul Vafo Muhammad ibn Yahyo ibn Abbas al Buzjoniy (940-998) dir. U avvalo qadimgi yunon olimlarining asarlarini tarjima qilish bilan shug`ullanadi. Uning kashf etgan ilmiy asarlari matematika va grafika fanini yanada rivojlantirishda muhim rol o`ynaydi. Uning asarlarida chizmachilikning nazariy asarlari asoslari berilgan. Uning «Hunarmandlar uchun geometrik handasaviy yasashlari haqidagi» 13 bobdan iborat risolasi

«Chizg`ich», «Sirkul va uchburchaklik haqida» nomli boblar boshlangan. Unda shu asboblardan va ularni yasash to`g`risida keng ma`lumotlar berilgan. Ushbu asarning mazmuni asosan geometrik yasashlarga bag`ishladi.

2. Grafika haqida tushuncha

Grafika (yunoncha. graphike, grapho — yozaman, chizaman degan manoni anglatadi) — tasviriy san`at turi. Rasm va rasm san`atiga asoslangan, lekin o`z tasvir va ifoda vositalariga ega bo`lgan bosma badiiy asarlar. Grafik termini dastlab xat va xattotlik san`ati ma`nosida qo`llangan. 19-asr oxiri — 20-asr boshlaridan yangi ma`no kasb etdi, poligrafiya sanoatining rivoji, fotomexanikaning vujudga kelishi bilan Grafik tasviriy san`at turiga aylanadi. Asosiy turlari: dastgohli Grafik. (amaliy ahamiyatga ega bo`lmagan, mustaqil rasm, estamp, lubok), kitob, gazeta-jurnal Grafikasi (illyustratsiya, bosma mahsulotlarni bezash, ularni shakllantirish), amaliy

grafika (sanoat G.si, pochta markalari, ekslibris), plakat. Ifoda vositalari: kontur chiziq, shtrix, dog (qora, rangdor), varaq zamini (ko‘pincha oq qog‘oz). Grafikaning uslubiy vositalari turli-tuman: naturaga qarab tez chiziladigan xomaki chizgilar, etyud, eskizlardan tortib, to puxta o‘ylab, mulohaza yuritib ishlanadigan kompozitsiyalar (biror xrlat, manzara tasvirlangan; bezak maqsadiga xizmat qiladigan; shrift kompozitsiyalari)gacha. G. asarlari, mahsulotlari tez tayyorlash imkoni, sikl va turkumlar yaratish mumkinligi, tashviqot va targ‘ibotga mosligi va boshqa Uni tasviriy san‘atning eng ommaviy muhim sohasiga aylantirdi. Texnikasi jihatidan G. 2 turga ajratiladi: qo‘lda chiziladigan rasm va matbaada chop qilinadigan, ko‘p nusxada nashr etiladigan bosma mahsulotlar (gravyura, litografiya, monotipiya va shahri k.). Rangtasvir bilan G. chegarasidagi akvarel, guash, pastel rang-tasvirga ham, G.ga ham mansub bo‘lishi mumkin. Birinchisining tarixi juda qad. bo‘lib ibtidoiy odamlar g‘or devorlariga, qoyatoshlarga chizib qoldirgan ibtidoiy san‘at namunalaridan boshlanadi. Ikkinchisi, asosan, poligrafiya rivoji bilan bog‘liq, lekin poligrafiya sanoati vujudga kelishidan ancha oldin ham Xitoyda 6—7-asrlar (Yevropada 14—15-asrlar)da gravyura ishlangan. Litografiya esa 19-asrdagina vujudga keldi.

G. ishlatiladigan asosiy sohalardan biri kitob bo‘lib, o‘rta asrlarda vujudga kelgan xattotlik va kitob yaratish ishining san‘atga aylanishi, qo‘lyozma kitoblarni yozish va bezash san‘at turi sifatida rivojlanishi oqibatida miniatyura san‘ati rivojlangan, uning turli-tuman maktablari vujudga kelgan. Jahonning eng yirik muzeylarida jozibador bezatilgan qo‘lyozma kitob namunalari saqlanadi. Rassomning kitob yaratish jarayonidagi mehnati, ayniqsa, poligrafiya sanoati vujudga kelganidan keyin katta ahamiyat kasb etdi, kitob mazmunini kitobxon ko‘z o‘ngida gavdalantirishda xizmat qiladigan rasmlarni endi fotografiya imkoniyatlaridan foydalanib ko‘plab nusxalarda nashr qilish imkoni tug‘ildi. Shunday kilib, kitob G.si va plakat kishilarga ma‘naviy ta‘sir ko‘rsatishning kuchli quroliga aylandi. Rassom rasmdan tashkari kitobning muqovasi, sarvarag‘ini be-zaydi, turli bezak unsurlarini yaratadi, kitobning shriftini belgilab beradi. Sanoatning barcha tarmoqlarining rivoji

mahsulotlar reklamasidan tortib yorliq, mahsulot joylanadigan bezakli qutichalar, o'rov materiallari va shahri k.ni yaratishni taqozo etdi, grafik rassomlarning G. turlari bo'yicha ixtisoslashuvlarini talab qildi.

Kitob G.si va u bilan bog'liq dastgohli G. jadal rivojlandi. Bu sohada yirik rassomlar ijod qilgan: Germaniyada A. Dyurer, L. Kranax, G. Golbeyn Kichkina, K. Kolvits; Italiyada J. Piranezi; Niderlandiyada L. Leydenskiy; Gollandiyada Rembrandt; Flandriyada P. P. Rubens; Fransiyada J. Kallo, O. Domye; Ispaniyada F. Goyya; Rossiyada A. Zubov, A. Venesianov, O. Kiprenskiy, I. Shishkin, V. Serov va boshqa

20-asr jahon G.sining yetuk namoyandalari: P. Pikasso, J. Effel (Fransiya); R. Guttuzo, G. Mukchi (Italiya); F. Mazerel (Belgiya); X. Bidstrup (Daniya); R. Kent (AQSH); G. va L. Grunding, O. Nagel. V. Klemke (Germaniya); T. Kulisevich, Yu. Mroshchik (Polsha); D. Moor, V. Deni, V. Favorskiy, A. Ostroumova Lebedeva, Kukrinikslar (Rossiya) va boshqa

O'zbekistonda G. 20-asrda shakllandi va rivojlandi. Rassomlar I. Ikromov, V. Kaydalov, L. Abdullayev, T. Muhamedov, K. Nazarovlar kitob bezaklari, Q. Basharov ilk kitob suratlari va ajoyib linogravyura asarlari bilan o'zbek tasviriy san'ati taraqqiyotiga katta hissa qo'shdilar va o'zbek G.si maktabining vujudga kelishiga zamin yaratdilar.

20-asrning oxirgi choragida ijodkorlar safiga M. Kagarov, L. Ibrohimov, M. Sodikrv, A. Mamajonov, A. Bobrov, V. Apuxtin, F. Basharova, A. Li, G. Li kabi rassomlarning kelib qo'shilishi G.ni ham badiiy mahorat, x.am mavzu jihatdan boyishini ta'minladi. O'zbek grafikachilari G.ning barcha sohalari (akvarel, litografiya, ksilografiya va boshqalar)da samarali ijod qilib, mavzu jihatdan rang-barang (tarix, zamonaviylik, ekologiya va boshqalar) asarlar yaratmoqdalar, jahon

va o‘zbek mumtoz adabiyotiga, Sharqning buyuk arboblari, yozuvchi va olimlari siimolariga murojaat qilmoqdalar.

3. Grafika metodikasini takomillashtirish

O‘zbekiston Respublikasining mustaqallikka erishishi ma’naviy, tarixiy qadriyatlarimiz hamda xalq pedagogikasi an’analarini qayta tiklash va ularni zamonaviy pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida rivojlantirishga katta yo‘l ochib berdi. Ta’lim sohasini yanada rivojlantirishga yangidan-yangi qonunlar, farmoyishlar e’lon qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev so‘zlari bilan aytganda “Yoshlarimiz haqli ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo‘lgan, bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g‘urur va iftixor bag‘ishlaydi.

Bu sohada olib borayotgan keng miqyosli ishlarimizni, xususan, ta’lim-tarbiya bo‘yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur. Shu maqsadda Hukumatning, tegishli vazirlik va idoralar hamda butun ta’lim tizimining, hurmatli domlalarimiz va professor-o‘qituvchilarning eng muhim vazifasi – yosh avlodga puxta ta’lim berish, ularni jismoniy va ma’naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir.

Hozirgi kunda oliy ta’lim sohasida kompyuter texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanilmaydigan o‘quv fanlarini bo‘lmasa kerak. Oliy talim o‘quv jarayonlarida hamma fanlarda axborot texnologiyalarining turli dasturlari, yangi pedagogik texnologiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish sur’ati yildan-yilga ortib bormoqda. Ta’kidlab o‘tish zarurki, kompyuterdan ta’lim tizimining turli sohalarida: informatika, kimyo, chizmachilik, fizika, biologiya, geografiya, geometriya, matematika kabi fanlardan keng foydalanilmoqda.

Muhandislik kompyuter grafikasi darslarida berilgan grafik chizmalarni bajarish o‘quvchilarda katta qiziqish uyg‘otish bilan birga grafik dasturlarda ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish uchun xizmat qiladi va o‘zlashtirishni faollashtiradi.

Talabalar uchun berib boriladigan grafik ishlar texnik mutaxassislar va chizmachilik fani bo'yicha mutaxassis o'qituvchilar tayyorlaydigan pedagogik Oliy o'quv yurtlari talabalariga mo'ljallangan. Bu grafik ishlarining shakli va mazmunini turli soha mutaxassisliklari uchun esa, ularda bajariladigan grafik tasvirlar asosida tanlab olinadi. Masalan, qurilish-arxitektura sohasida grafik ishlari, naqqoshlikda ko'p qo'llaniladigan geometrik naqshlar-girihlarni yoki xalq amaliy san'atida yog'och va ganch o'ymakorligining vazifalari sifatida tayyor girih kompozitsiya taqsimlarini hamda qurilish inshootlari obyektlarining loyihalarini olish mumkin.

Bunda o'z-o'zidan, «Nima uchun aynan AutoCAD grafik dasturdan foydalanish» lozim degan savol tug'iladi. Chunki Autodesk kompaniyasining AutoCAD tizimi hozirgi davrda avtomatik loyihalashning xalqaro standarti hisoblanadi. AutoCAD dasturining yaratilganligiga 20 yildan oshgan bo'lsada, grafik dasturlari orasida hanuzgacha mashhurligicha qolmoqda.⁴ Chunki AutoCAD dasturi mukammal va ommabop hamda loyihalash ishlari avtomatlashtirilgan dastur bo'lib, u har qanday turdagi sxema va chizmalarni yuqori aniqlikda sifatli bajaradi. Shuningdek, bu dasturdan foydalanuvchilarning ijodiy imkoniyatlarini to'la amalga oshirishga yordam beradi.

Hozirgi kunda bunday murakkablikdagi qurilish chizmalari, mashinasizlik chizmalarini bajarish uchun grafik dasturlarda bir qancha qulayliklar mavjud. Ular orasida AutoCAD dasturi loyihalash uchun juda qulayligi va aniq o'lchamlar asosida ikki va uch o'lchamli chizmalarni bajarishda yuqori darajada aniqlikda ishlash imkonini beradi. Chizma va chizma geometriya fanlarini o'zlashtirishda o'quvchilar birinchi navbatda chizmalarni o'qish, ularni bajarish, grafik ma'lumotlarni yig'ish, sxemalarni chizishni bilishlari kerak. Muhandislik grafikasidan ma'lumki, loyihachi yoki tadqiqotchi birinchi navbatda texnik qurilma ongida yaratilgan tasvirni yoki ma'lum bir yo'nalishdagi jarayon modelini qog'ozda tasvirlaydi. Ushbu tasvirlar to'g'ri burchakli proyeksiya usuliga asoslangan bo'lsa-da, u chizma asboblari yordamisiz eskiz shaklida qo'lda bajarilardi. To'g'ridan-to'g'ri aniq o'lchamlarga qarab chizish amaliy emas, chunki bu faqat g'oya. Tasvirlarga ko'ra, qurilmaning

tuzilishi, uning ishlash tamoyillari muhokama qilinadi va muayyan tuzatishlar kiritiladi. Shuningdek, eskizlar ashyo va detallarni dastlabki loyihalashda, ta'mirlash ishlarida, kelib chiqishiga qarab detallarning chizmalarini bajarishda qo'llaniladi. Ba'zan "texnik chizma" deb ataladigan aksonometrik proyeksiyalar asosida vizual tasvir ham amalga oshiriladi, chunki texnik chizma chizma asboblari yordamisiz qo'lda bajariladi.

Qismning asl o'lchamlari o'lchov asboblari yordamida amalga oshiriladi va eskizga olib borib qo'yiladi. Bulardan ko'rinib turibdiki, eskiz yoki texnik rasm chizish uchun chizma asboblari yordamisiz qo'lda to'g'ri chiziq, aylana yoki ellips tasvirlarini yasashda ma'lum ko'nikma va malakaga ega bo'lish zarur. Eskizlar kompyuterda o'rnatilgan chizmachilik dasturlari asosida tuzilganda, agar uch o'lchamli model ishlatilsa, eskiz va texnik chizma bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Endi bu jarayon kompyuterda - zamonaviy yutuqlarga asoslangan AutoCAD dasturi yordamida amalga oshiriladi.

4. Chizmachilik darslarida grafik dasturlardan foydalanish

Hozirda butun jahon bo'ylab har bir sohada axborot texnologiyalari keng miqyosda qo'llanila boshlandi. Axborot texnologiyalarining grafik dastur yaratish va ular bilan ishlash sohasi, bugungi kunda ishlab chiqarishda, loyiha tashkilotlarida, qurilishda va boshqa ko'plab ishlab chiqarish yo'nalishlarida keng qo'llanilib kelinmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida, kasb – hunar maktablari, va akademik letseylarda bu dasturlardan o'qitish jarayonida foydalanish juda qulayligi bilan o'z o'rniga ega bo'lib ulgurdi, ammo bunday dasturlardan foydalanish chegaralanib qolmoqda, bunga sabab – ko'pgina maktablarimizda tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchilari bunday grafik dasturlardan foydalanish va qo'llash haqida (asosan 40 yoshdan yuqori o'qituvchilar) kam

ma'lumotlarga ega ekanligi hamda maktab va kollej chizmachilik darsliklarida kompyuter grafikasi bo'limi to'liq mavjud emasligi, bor bo'lganda ham Auto CAD dasturi haqida ma'lumotlar kam va PAINT dasturida chizishga to'g'ri keladi, PAINT grafik dasturida o'lchamga asoslanib chizma chiziqlarini chizish, sifatli chizma chizish va egri chiziqlarni tasvirlash muammoli hol. PAINT dasturi haqida o'quvchilar 6-7- sinflarida informatika darslarida amaliy bilim va ko'nikmalar olishadi. 9- sinfga kelib esa yana ushbu dasturdan foydalanish o'quvchi yoshlarni grafik savodxonligini o'sishiga kam ta'sir qiladi. 9- sinf Chizmachilik darsligida Auto CAD dasturida boshlang'ich ma'lumotlar keltirilgan bo'lib bu dasturni barcha tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchilari ham bilmasligi, malaka oshirish institutlarida bu dastur bo'yicha amaliy mashg'ulot darslarining yo'qligi, chizmalarni kompyuter grafikasi dasturi orqali chizish hamda o'rganishni to'liq amalga oshishiga imkoniyatlar yaratib bermayapti.

Agar o'qituvchi chizmachilik darslarida grafik dastur imkoniyatlaridan keng foydalansa, o'quvchilarga bu dastur haqida boshlang'ich tushunchalarni amaliy tomondan o'rgatib borsa hamda chizmalar va modellarni tasvirlashda ushbu dasturlardan foydalanib dars olib borsa albatta foydadan holi bo'lmaydi. Darslarda ko'rgazmalilikni oshirib o'quvchilarni fazoviy tasavvurlarini aniqlashtirishga xizmat qilib, fanga qiziqishini uyg'otadi va o'quvchilarda kompetensiyaviy amaliyotni mustahkamlaydi.

Xo'sh chizmachilik fani o'qituvchilari qaysi grafik dasturlarni bilishi va ulardan o'qitish jarayonida qanday foydalanishi kerak va barcha fan o'qituvchilari ushbu dasturdan foydalana olishlari uchun nima qilish kerak?

a) Malaka oshirish insitutlarida grafik dasturlar (Google Sketchuo, Auto CAD, KOMPAS 3D, 3D Max va boshqa) bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etish.

- b) Ushbu dasturlar bo'yicha o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida tumanlar, viloyatlar miqyosida maqsadli o'quv darslari, tanlovlar tashkil etish.
- c) Chizmachilik fani bo'yicha o'tkaziladigan tanlov va musobaqalarda grafik dasturlarda bajariladigan topshiriqlar berish.
- d) Rivojlangan davlatlardagi (masalan Rossiyada yuqori sinflari o'rtasida Kompas 3D dasturida chizmachilik fanidan olimpiada bor) kabi olimpiadalar tashkil etish.

Bundan tashqari har bir o'qituvchi imkoniyatidan kelib chiqib ushbu dasturlarni maxsus o'quv kurslarida o'qib-o'rganib olishlari, o'z fanining sifatli o'qitilishi uchun zamin yaratadi.

O'quvchilarga chizmalar, modellar hamda chizish bosqichlarini grafik dasturdan foydalanib tushuntirish, turli didaktik o'yinlar, masala va amaliy mashg'ulotlarni bajarish bosqichlarini ko'rsatib berish bu- darsda vaqtdan unumli foydalanish, o'quvchilarni yanada yaxshi amaliy bilim olishlariga xizmat qiladi. Chizmachilik darslarida grafik dasturlardan foydalanishda o'qituvchi albatta bu dasturlar haqida nazariy- amaliy bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi, ulardan optimal ravishda foydalanishi hamda grafik ta'lim jarayonini fanga to'g'ri moslashtirishi kerak.

Bugungi kundagi zamonaviy grafik dasturlarning chizmachilik darslarida keng qo'llash mumkin bo'lgan ba'zi grafik dasturlar bilan qisqacha tanishib olamiz. Bu dasturlar turli chizmalar chizish ularni tahlil va tahrirlashda qulay hisoblanib keltirilgan jadvalimizda chizma chizish uchun qulay bo'lgan grafik dasturlarni ayrimlarini ko'rsatib o'tdik, chunki hozirda bunday grafik dasturlar juda ko'p va qo'llanilish sohalari turlichadir. Chizmachilik fani o'qituvchisi ushbu dasturlardan ikki yoki uchtasi haqida o'rtacha darajada amaliy bilimga ega bo'lsa, bu - dars jarayonlarini yanada mazmunli tashkil etishda shubhasiz qo'l keladi.

Umumiy xulosa

Chizmachilikni o'qitishda eng muhim omillaridan biri sifatida ong va faollik printsipli o'qituvchini o'quvchilarda grafik bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirishni, ularning mohiyatini o'rganish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltiradi. Ilg'or o'qituvchilar darslarni talabalar o'rganilayotgan materialni faol idrok etadigan, tahlil qiladigan va umumlashtiradigan tarzda tashkil etishga intilishadi. Talabalarga ushbu darsda shakllangan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlashga hissa qo'shadigan o'rganilayotgan mavzuga mos keladigan turli xil muammolarni hal qilish taklif qilinishi kerak. Talabalar tomonidan materialni yaxshiroq o'zlashtirishni ta'minlaydigan vizualizatsiya, interfaol va interaktiv metodlardan, shuningdek, jadvallar, plakatlar, dinamik qo'llanmalar, elektron doskalar yordamida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. U. Abdullayev. “chizma geometriya va chizmachilik asoslari”.
T. “O’zbekiston”. 1999.
2. A.Abdurahmonov. “Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi”.
T. “Cho’lpon”.2005.
3. J.Mirhamidov, G.Alaviya, H.Abidov. “Perspektiva va perspektivada
soyalar”. T. “O’zbekiston”.2005.
4. T.Azimov/ Chizma geometriya amaliy darslar uchun/T/2008/
5. Xorunov R. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O’qituvchi, 1997.
6. Sobitov E. Chizma geometriya kursi. – Toshkent: O’qituvchi, 1993.
7. Murodov Sh. va boshqalar. Chizma geometriya kursi. – Toshkent:
O’qituvchi, 1988.
8. Abdullayev U. Chizma geometriya va chizmachilik asoslari. – Toshkent:
O’zbekiston, 1999.
9. Raxmonov I. Chizmalarni chizish va o’qish. – Toshkent: O’qituvchi,
1992.
10. Ismatullayev R. Chizma geometriya. – Toshkent: O’qituvchi, 2005.
11. J.Yodgorov va boshqalar. Chizmachilik. – Toshkent: O’qituvchi, 1991.

Ноқалар:

